

УДК:427.142.94:612.62:435.22

ИММУНОСТИМУЛЯТОР ТАРКИБЛИ БИРИКМАНИНГ ОРГАНИЗМДА ИММУНДАВОЛОВЧИ ТАЪСИР ҚИЛИШ ХУСУСИЯТИНИ ЎРГАНИШ

Кахоров Б.А.

Бахронов С.С.

Мирзо Улугбек номидаги

Ўзбекистон Миллий университети.

Иммунологик тизимнинг яна бир муҳим фазилати, бу организмнинг ўзида ҳосил бўлган «ёд» тузилмаларни аниқлаш ва улардан организмни тозалаш қобилиятини мужассамлашидадир. Иммунологик тизим жуда ноёб, мураккаб жараёнларни мукамал равишда амалга оширадиган тизим бўлиб, унинг асосий воситаси организмга турли йўл билан кириб олган микроб, вирус ва сода ҳайвон хужайраларини аниқлаб, уларни организмдан чиқариб ташлашдан иборат.. Бу тизимнинг ўта ноёб деб таъкидланиши бежиз эмас, чунки ташқи муҳитда мавжуд бўлган ва ўзида организмга нисбатан бегоналик асоратларини намоён этган (антиген, аллерген ва аутоантигенлар) барча тузилмалар иммунологик тизим назорати туфайли аниқланади.

Тадқиқот мақсади. Хайвонларнинг иккиламчи иммун ҳолатида иммуностимуляторларнинг иммун системасига таъсирини ўрганиш.

Тадқиқот вазифалари. Токсик гепатит ҳолатини хайвонларда келтириб чиқариш ва уларни турли иммундаволовчи дори воситалари билан даволаш усуллари ўрганиш. Дори воситаларининг иммун системасига таъсири натижасида антитана ҳосил қилувчи хужайралар сонининг ўзгаришлари иммуностимуляторларнинг таъсир механизмларини аниқлаш ва хайвонларда борадиган ўзгариш жараёнларини кузатиш.

Тажриба натижалари. Бизга маълумки таббий иммунактив бирикмалар яни тимусдан ажратиб олинган зардобли пептид боғламлар активлиги иммун системасини тикланишида муҳим аҳамиятга эга. Шунини инобатга олиб иммуностимуляторларнинг эга бўлган бирикмалар орқали тажрибалар ўтказилди. Тажрибада Тималин дори воситаси ва охириги группани қўшилган эритмани иммун системасига таъсирини ўрганиб чиқдик. Бу тажриба давомида таббий ҳолатда олинган тимик пептидга эга булган Тималин дори воситаси устида тажрибалар ўтказилди.

Дастлабки тажрибаларда хайвонлардаги чақирилган иккиламчи иммунтанқислик ҳолатлари келтириб чиқариш методикаси орқали ўрганилганда дори воситалари ва металлопептид бирикмаларини иммундаволовчи хусусиятлари етарли натижалар олишга имкон берди. Иккиламчи иммунтанқислик ҳолатлари лаборатория хайвонлари (сичконлар)да корин бўшлигига 0,2 мл углерод тўрт хлорли (CCl₄) ёғли эритмаси 3 кун давомида юборилиб чақирилди. Хайвонлар талоғи таркибидаги антитана ҳосил қилувчи хужайралар сони қуй эритроцитлари билан эмлаш натижасида иммундаволашни хусусиятлари ўрганилди.

Тажриба натижаларидан шу ҳолат аниқландики, тоза хайвонларга ниспатан, (6169±712) назорат хайвонларида антитана ҳосил қилувчи (АХК) хужайралар сони (1033±250) -6,0 маротаба камайганлиги аниқланди. Бу эса хайвонларда кучли иммунтанқислик ҳолати келиб чиққанлигидан далолат беради (P<0,05). Тималин дори

воситаси таъсирида эса антитана ҳосил қилувчи (АХК) хужайралар сони (3771 ± 212) $+3,7$ маротаба ошганлиги кузатилди.

Юқоридаги тажриба натижалари шуни кўрсатдики Тималин иммун системасидаги антитана ҳосил қилувчи (АХК) хужайралар сонини $+6,0$ маротаба оширганлиги ва бу бирикманинг организмларнинг антигенларга яни вирусли гепатит билан касалланган ҳолатда кучли иммундаволовчи бирикма эканлиги кузатилди. Шу билан биргаликда Тималин бирикмасигина иммун системасига таъсир қилиш даражаси эканлиги ва унинг иммундаволаш хусусият борлиги тажриба асосида исботланди. Бу иммуностимуляторли бирикма тўлиқ ўрганилиб иммундаволовчи дори воситаси сифатида қўлланилиш тавсия этилди.

Фойданилган адабиётлар руйхати.

1. “Основы иммунологии”-Ройт Москва “мир”-1991 г
2. “Р.М. Хаитов, Ш.Н.Назаров, А.Т.Исхаков” Иммунология Тошкент Абу Али Ибн Сино номидаги тиббиёт нашрети - 1996 й.
3. “Hadden. Т.Н” Immunology Today-1993. Vol.14. P. 275-280.